

KORPORATIV MIJOZ VA BANK XIZMATLARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li

mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: tulayevsafar@gmail.com

ORCID:0009-0003-8740-6715

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda innovatsiyalar bank xizmatlarining sezilarli darajada rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bank xizmatidagi raqamli texnologiyalar korporativ mijozlarning katta guruhri uchun bir vaqtning o'zida noyob bank yangiliklarini yaratishga imkon beradi. Bank yuqori darajadagi xizmatga erishgan taqdirda, korporativ mijoz uning xizmatidan doimo foydalanishi mumkin. Bu bankka ham, korporativ mijozga ham bir qator afzalliklarni beradi. Bank xizmatlarini sotish tizimini yaratish xizmatlar bozori, kapital imkoniyatlari, milliy iqtisodiy tizimlarning rivojlanishidagi asosiy tendentsiyalar va mijozlarning potentsial ehtiyojlari bo'yicha nazariy tadqiqotlar olib borishni taqozo qiladi. Shuni inobatga olgan holda ushbu maqolada rivojlangan davlatlarda «korporativ mijozlar» tushunchasi, turlari va tasnifining qiyosiy tahlili amalga oshirilgan, ular bilan bog'liq muammolar aniqlanib, echimlari yuzasidan bartaraf etish takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, korporativ mijozlar, bank yangiliklari, bank xizmatlari, xizmatlar bozori, yangi bank xizmatlari, innovatsion bank, kredit xizmatlari

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА И БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Тулаев Сафармурод Боймухаммада оглы

независимый исследователь

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: tulayevsafar@gmail.com

ORCID:0009-0003-8740-6715

Аннотация. В настоящее время инновации в привлечении корпоративных клиентов влияют на значительное развитие банковских услуг. Цифровые технологии в банковских услугах позволяют банкам одновременно создавать уникальные банковские инновации для больших групп корпоративных клиентов. В случае достижения высокого уровня обслуживания корпоративный клиент может отдать свой выбор конкретному банку и стать его постоянным клиентом. Это дает ряд преимуществ как банку, так и корпоративному клиенту. Создание системы сбыта банковских услуг требует проведения теоретических исследований рынка услуг и возможностей капитала, основных тенденций развития народнохозяйственных систем, потенциальных потребностей клиентов. Учитывая это, в данной статье рассмотрены существующие проблемы и предложения банков по проведению сравнительного анализа понятия, видов и классификации корпоративных клиентов в развитых странах, выявлению и решению проблем, типов и классификации корпоративных клиентов. Кроме этого сформулированы выводы и соответствующие предложения.

Ключевые слова: коммерческие банки, корпоративные клиенты, банковские новости, банковские услуги, рынок услуг, новые банковские услуги, инновационный банкинг, кредитные услуги

FUNCTIONAL FEATURES OF CORPORATE CLIENT AND BANKING SERVICES

Tolaev Safarmurod Boymuhammad ogli

*Is an independent researcher at
Tashkent State University of Economics*

E-mail: tulayevsafar@gmail.com

ORCID:0009-0003-8740-6715

Abstract. Currently, innovations in attracting corporate clients influence the significant development of banking services. Digital technologies in banking services allow banks to simultaneously create unique banking innovations for large groups of corporate clients. In case of achieving a high level of service, a corporate client can give his choice to a specific bank and become its regular client. This gives a number of advantages to both the bank and the corporate client. The creation of a banking services distribution system requires theoretical research of the services market and capital opportunities, the main trends in the development of national economic systems, and potential customer needs. Taking this into account, this article examines the existing problems and proposals of banks to conduct a comparative analysis of the concept, types and classification of corporate clients in developed countries, identify and solve problems, types and classification of corporate clients. In addition, conclusions and relevant proposals are formulated.

Keywords: commercial banks, corporate clients, banking news, banking services, service market, new banking services, innovative banking, credit services

Kirish

Korporativ mijozlarga bank xizmatlari ko'rsatish tizimining rivojlanishining asosiy jihati iqtisodiyotni raqamlashtirishdir. Ushbu jarayonda banklar korporativ mijozlarga turli xil yangi bank xizmatlari va xizmatlarini taqdim etadilar. Yangi bank xizmati deganda bank xizmatlarini ko'rsatishning innovatsion usullari majmui tushuniladi hamda bank tomonidan kredit xizmatlarini ko'rsatishga qaratilgan bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun sifat jihatidan yangi shartlar majmui tushunilishi mumkin, ular mijozlarning ehtiyojlari va bankning texnologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda ushbu xizmatlarni taqdim etishning innovatsion xususiyati bilan ajralib turadi.

Korporativ mijozlar uchun yangi bank xizmatlarini taklif etish, uni yaratish bo'yicha g'oyalarni hamda innovatsion kompleks yondashuvni taklif qilish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuvni ishlab chiqishda innovatsion bank kredit xizmatlarining assortimentini shakllantirishga yo'naltirish; korporativ mijozlar uchun bank kredit xizmatlarini yaratish bo'yicha yangi g'oyalarni izlashni ta'minlash; korporativ mijozlar uchun bank kredit xizmatlarini yaratish bo'yicha innovatsion g'oyalarni tanlash kabi jihatlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

Har qanday moliya instituti uchun korporativ mijoz uning har bir operatsiyasidan foyda olish imkoniyatidir. Ko'rinib turibdiki, kompaniyaning aylanmasi qanchalik katta bo'lsa, shuncha tez-tez va ko'p miqdorda bank orqali o'tadi. Va bu uning ishi uchun oladigan komissiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ammo shuni unutmangki, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar operatsion faoliyatdan tashqari, kreditlar oladilar, bo'sh mablag'larni depozitlarga qo'yadilar va valyuta almashadilar. Bularning barchasi moliya institutlari uchun katta daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun banklar iloji boricha ko'proq korporativ mijozlarni ko'proq jalb qilishga harakat qilishadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni qabul qilingan “2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi

to‘g‘risida”gi PF-5992-sonli farmonida, “Banklar biznes-modellarining korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatishga yo‘naltirilganligi, nobank moliya tashkilotlari, innovatsiyalar va axborot tizimlarining sust rivojlanganligi sababli moliyaviy ommaboplikning past darajadali. Natijada, boshqa mamlakatlarda jismoniy shaxslar va korporativ mijozlarga ajratilgan kreditlar bir me‘yorda taqsimlangan bir vaqtda, mamlakatimizda jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar jami kredit portfeli hajmining 19 foizini, korporativ mijozlarga ajratilgan kreditlar esa 81 foizni tashkil etmoqda” ekanligi ta‘kidlab o‘tilgan [1].

Jahon banki tajribasini va bank xizmatlarini rivojlantirishni o‘rganishda mahalliy va xorijiy olimlar xalqaro va mahalliy bank amaliyotida qo‘llaniladigan asosiy atamalar va tushunchalarni aniqlashga katta e‘tibor berishadi.

Jimladan N.N. Korsunovanning ta‘kidlashicha, “bank va uning korporativ mijozlari iqtisodiy munosabatlarning mustaqil sub’ektlari bo‘lib, ularning har biri ma‘lum bir qator muammolarga duch keladi. Bir tomondan, bank o‘z faoliyatida firibgarlik, vijdonsiz mijozlar, pul yo‘qotish, yuqori raqobat, qarz oluvchi tomonidan olingan kredit majburiyatlarini bajarmaslik xavfi kabi muammolarga duch keladi. Bank xizmatlarini ko‘rsatish bilan bog‘liq muammolarni aniqlash bankning korporativ mijozlariga samarali xizmat ko‘rsatishni tashkil etish uchun katta ahamiyatga ega” [2].

Hozirgi kunda iste‘molchilar o‘zlariga ko‘rsatiladigan xizmatlar, shu jumladan bank xizmatlari sifatiga yuqori talablar qo‘ymoqdalar va agar ular o‘z xohish-istaklarining bajarilishini odatdagidek qabul qilsalar va bunga katta ahamiyat bermasalar, unda kamchiliklar, aksincha, salbiy reaksiyaga olib keladi. Korporativ mijozlar bilan o‘zaro munosabatlarning muvaffaqiyati bankning ushbu muammolarni qay darajada sifatli hal qilishi yoki ularning afzalliklari orqali ularni yumshatishi bilan belgilanadi.

M. Nazarovning fikriga ga ko‘ra, “Tijorat banklarining korporativ mijozlari o‘z bizneslarini yuritish uchun bank xizmatlaridan foydalanadigan yuridik shaxslardir. Ushbu mijozlar turli xil tashkilotlar, shu jumladan kichik va o‘rta biznes korxonolari, yirik korporatsiyalar, davlat idoralari va notijorat tashkilotlari bo‘lishi mumkin” [3].

V.Kudryashovning ta‘kidlashicha, “Korporativ mijozlar moslashuvchanlik va xizmat ko‘rsatish tezligiga nisbatan qattiqroq talablarni qo‘yishga moyildirlar, shuningdek, bank taqdim eta oladigan raqamli imtiyozlarni chetga surib, xizmatdagi individual yondashuvni qadrlashadi. Shu munosabat bilan, yirik mijozlarning raqamli texnologiyalarini rivojlantirish odatda sekinroq va muvozanatli sur‘atlarga ega”[4].

Korporativ mijozlarga “Kredit shaklida pul mablag‘larini taqdim etishda tijorat banki faoliyatining mijozga ko‘rinadigan va ko‘rinmaydigan qismlari ajratiladi (ushbu bo‘linish xizmat modelini yaratishda iqtisodchilar P. Eiglier va Langeard tomonidan ishlab chiqilgan). Ko‘rinmas qismga kreditlash tizimining ichki tashkil etilishi (bankning kredit siyosati, bozorda o‘zini tutish strategiyasi, bank operatsiyalarini amalga oshirishda ishtirok etadigan bo‘limlar o‘rtasidagi munosabatlar texnologiyasi), bank xizmatini shakllantirish va bank operatsiyasi kiradi. Modelga ko‘ra, bozor munosabatlari uchun eng muhim qism ko‘rinadigan qismdir: xizmat ko‘rsatuvchi aloqa xodimlari va xizmat ko‘rsatish jarayoni sodir bo‘ladigan moddiy muhit, ya‘ni bank xizmatlarini ko‘rsatishdir”[5]

Korporativ mijozlar uchun moliyaviy xizmatlarning zamonaviy dunyosida bank faoliyati biznesning samarali ishlashini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Banklar tobora talabchan korporativ mijozlarning ehtiyojlarini qondirish uchun o‘zlarining biznes strategiyalari va biznes jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirish zarurligiga duch kelishmoqda.

Korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatishning eng yangi tendentsiyalaridan biri bu blockchain texnologiyalaridan foydalanishdir. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, blockchain texnologiyasi bank va uning korporativ mijozlari o‘rtasidagi moliyaviy operatsiyalarning xavfsizligi va shaffofligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, Deloitte tadqiqotiga ko‘ra, korporativ mijozlarga xizmat ko‘rsatishda blokcheyndan foydalanish

bankning haqiqiylikini tekshirish va tranzaktsiyalarni tasdiqlash jarayonlari xarajatlarini 50% dan 70% gacha kamaytirishi mumkin.

Tahlil va natijalar

Korporativ bank xizmatlari yuridik shaxslar tomonidan sotilishi uchun mo'ljallangan. Ushbu tasnifning keyingi darajasida ular tijorat tashkilotlari va byudjet muassasalari uchun pul mablag'lari manbalari tarkibi, faoliyat turlari va maqsadlari bilan farq qiladigan xizmatlarga bo'linadi, bu esa turli xil bank xizmatlariga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga olib keladi.

Mijozlarga “korporativ” maqomini beradigan asosiy mezonlar quyidagilardan iborat:

- bankka mijozga xizmat ko'rsatish orqali olinadigan foyda miqdori
- bank xizmatlarining eng katta ro'yxatini iste'mol qilish va ularning hajmi
- mijozning kredit xavfi ostida bo'lgan faol operatsiyalar bo'yicha majburiyatlari hajmi
- o'tgan hisob-kitob yili uchun korxonalar xizmatlarini sotishdan tushgan tushum hajmi, shu jumladan eksportdan;
- mijozning hisobvaraqlaridagi o'rtacha kunlik qoldiqlar miqdori.

Korporativ mijozlar uchun yangi bank xizmatlarini yaratish keng qamrovli va innovatsion yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonda yordam beradigan ba'zi yondashuvlar va usullar quyidagi 1-jadvalda keltirib o'tiladi.

1-jadval.

Korporativ mijozlar uchun yangi bank xizmatlarini yaratish yuzasidan innovatsion kompleks yondashuvlar*

Yangi bank xizmatlarini yaratish yondashuvlar	Tarkibiy tuzilishi
Mijozlarning ehtiyojlarini o'rganish	mavjud va potentsial mijozlar bilan ularning ehtiyojlarni aniqlash uchun so'rovlarnomalar o'tkazish hamda mijozlarning xatti-harakatlari, operatsiyalari va afzalliklari to'g'risida mavjud ma'lumotlarni aniqlash.
Raqobatbardoshlikni tahlil qilish	raqobatchilar xizmatlarini, ularning kuchli va zaif tomonlarini hamda bank sohasidagi joriy tendentsiyalarni aniqlash va texnologiyaning moliyaga ta'sirini (masalan, FinTech) tahlil qilish.
Benchmarking usuli	Yangi g'oyalarni doimiy ravishda izlash va keyinchalik ulardan amalda foydalanish amalga oshiriladi. Ushbu usulni qo'llash jarayonida sizning bankingizning ish ko'rsatkichlarini raqobatchilar bilan taqqoslash, shuningdek korporativ mijozlar uchun yangi bank xizmatlarini yaratish g'oyalarining eng yaxshi tajribasini o'rganish amalga oshiriladi.
Texnologiyalarni joriy etish	mijozlar ehtiyojlarini bashorat qilish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va tranzaktsiyalar xavfsizligi va shaffofligini oshirish uchun blockchain texnologiyalaridan foydalanishni o'rganish.
Bank kredit xizmatlarini boshqarishdan bank biznesiga qadar umumiy optimallashtirish	Korporativ mijozlar uchun yangi bank xizmatlarini yaratish, ularning rivojlanishini birlashtirish orqali biznes g'oyalarini qisman optimallashtirishni o'z ichiga oladi, bank bozoriga joriy etish va banklar uchun rivojlanish. To'g'ri qurilish bilan tahlil qilingan parametrlarning ob'ektivligi qayd etiladi

*Muallif ishlanmasi.

Shunday qilib, bank xizmatlarini yaratishda kompleks yondashuvdan foydalanish nafaqat

korporativ mijozlarning hozirgi ehtiyojlarini qondirish, balki ularning kelajakdagi talablarini kutish va bozorda raqobatdosh ustunlikni yaratish imkonini beradi.

Agar bank xizmatlarini mijozlarning turiga qarab ko'rib chiqilsa, unda quyidagi tasniflarga ajratishimiz mumkin. (1-rasm).

1-chizma.

Tijorat banklari xizmatlarini mijozlarning turiga ko'ra tasniflash*

*Muallif ishlanmasi.

2-chizma.

Korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatishda innovatsiyalarni joriy etish tartibi*

*Muallif ishlanmasi.

Bankning korporativ mijozining investitsion jozibadorligi omillari va shartlari –

mijozning ichki va tashqi muhitidagi jarayonlar va hodisalar, bu uning investitsion jozibadorligiga ta'sir qiladi. Bankning korporativ mijozining investitsion jozibadorligi ko'rsatkichi investitsion jozibadorlikning omili (shartlari) bankning korporativ mijozni biznesining qiymatiga ta'sirini tavsiflovchi o'zgaruvchidir.

3-chizma.

Bankning korporativ mijozlar bilan munosabatlari bank xizmatlarini ko'rsatish muvaffaqiyatini belgilaydigan asosiy bosqichlar*

*Muallif ishlanmasi.

Bankning korporativ mijozni biznesining qiymati – bu bankning korporativ mijozining investitsion jozibadorligini tavsiflovchi va korporativ mijozning joriy va kelajakdagi pul oqimlarining diskontlangan qiymatini ifodalovchi integral baholash ko'rsatkichi. Bankning mijoz bilan hamkorligini aks ettiruvchi umumiy ko'rsatkich mijozlarga yo'naltirilgan, ya'ni mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayoniga yondashuvning batafsil darajasi.

Tijorat banki mahsuloti va xizmatining muhim xususiyati bu imidj: ma'lum bir bank faoliyatining mavjud va potentsial mijozlari tomonidan barqaror eksklyuziv vakili sifatida potentsial mijoz mahsulotning mavjudligi, eski mahsulotlarni takomillashtirish va yangi mahsulotlarni bozorga chiqarish haqida biladi. Mijozlarga yo'naltirilganlikni baholashning ishlatilgan modellari narxlar raqobatiga, bankning barqarorligiga va bank xizmatlarining xizmat qatorining kengligiga qisqartiriladi, shuningdek, mijoz-korxonalar nuqtai nazaridan, bankdagi ichki tashkiliy boshqaruv jarayonlarini hisobga olmagan holda mijozlarga yo'naltirilganlikni “tashqarida” ko'rib chiqish ham o'ziga xosdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, banklar o'zlarining korporativ mijozlariga xizmat ko'rsatishning innovatsion biznes strategiyalari va biznes jarayonlarini faol ravishda ishlab chiqmoqdalar va amalga oshirmoqdalar. Ular taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash, tranzaktsiyalar samaradorligi va xavfsizligini oshirish va zamonaviy korporativ mijozlarning tobora talabchan ehtiyojlarini qondirishga intilmoqda.

Xulosa

Zamonaviy iqtisodiy vaziyat chakana bank xizmatlari bozori rivojlanishining ma'lum bir

sekinlashishiga olib keldi, shuning uchun aksariyat universal banklar uchun asosiy daromad manbai yuridik shaxslarga (korporativ mijozlarga) xizmat ko'rsatish bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan tijorat banklari va korporativ mijozlar o'rtasidagi munosabatlarning yanada rivojlangan shakllarini izlash, bankning zamonaviy iqtisodiyot sharoitlari va mijozlar talablariga dinamik moslashuvi tufayli uzoq muddatli istiqbolda raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilganligini aks ettiruvchi korporativ mijozlar strategiyasini shakllantirish zarurati tug'iladi.

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz tijorat banklari asosiy moliyaviy rolga ega bo'lgan teng huquqli va teng javobgar sheriklar o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar iqtisodiyotidir. Bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirib, tijorat banki korporativ mijozlar bilan munosabatlarda sherik bo'lib xizmat qiladi. Etakchi iqtisodchilarning qarashlarini tahlil qilish “korporativ mijoz” tushunchasini aniqlashda nomuvofiqliklarni aniqladi. Ba'zi mualliflar uni yuridik va jismoniy shaxs sifatida, o'z kasbiy faoliyatida ma'lum xizmatlardan foydalanadigan va ba'zi minimal mezonlarga javob beradigan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida taqdim etadilar. Boshqa mualliflar korporativ mijozlarni xizmatlarni iste'mol qiladigan, ammo ma'lum talablarga javob bermaydigan yuridik shaxslar sifatida belgiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли фармони. – <https://lex.uz/en/docs/4811025>

2. Корсунова Н.Н. Банковское обслуживание корпоративных клиентов на современном этапе // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.

3. Назаров М. Совершенствование стратегии развития банковских услуг для корпоративных клиентов // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. – 2015. – № 4. – С. 19-26.

4. Кудряшов В. С. Современные способы продвижения банковских услуг при взаимодействии с потенциальными клиентам и / В. С. Кудряшов, Д. В. Луханин // *Juvenis scientia*. – 2017. – № 3. – С. 6-10.

5. Котлер Ф., Боуэн Д. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2006.